

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ ЭРТА ТИКЛАНИШ ДАВРИДА ИНСОМНИЯНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ТАШХИСИЙ МЕЗОНЛАРИ

Саломова Нилуфар Қаҳҳоровна

Нусратов Рустам Гафурович

Абу Али Ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация: Ишемик инсультнинг эрта тикланиш даврида инсомния уйқуга кетишнинг барқарор бузилиши, тунги уйқининг фрагментланиши, эрта уйғонишлар ҳамда уйқу сифатига нисбатан субъектив пасайиш билан характерланади, бу эса беморларда неврологик ва функционал тикланишнинг ёмонлашишига олиб келади. Клиник жиҳатдан беморларда кўпроқ чарчоқнинг ошиши, эмоционал лабиллик, ташвишли-депрессив ҳолатлар ва когнитив функцияларнинг пасайиши кузатилади, бу эса постинсульт дефицитини янада кучайтиради. **Мақсад:** Ушбу тадқиқотнинг мақсади ишемик инсультнинг эрта тикланиш даврида инсомниянинг клиник хусусиятлари ва ташхисий мезонларини ўрганишдан иборат. **Материал ва усуллар:** Тадқиқотга жами 96 нафар бемор жалб қилиниб, улар асосий (инсомния мавжуд) ва қиёсий (инсомния мавжуд эмас) гуруҳларга ажратилди. Беморларнинг неврологик ҳолати NIHSS, функционал ҳолати mRS ва Barthel Index, уйқу сифати эса ISI ва PSQI шкалалари ёрдамида баҳоланди. **Натижалар:** Олинган натижаларга кўра, асосий гуруҳда неврологик дефицит ва функционал чекланишлар кўпроқ кузатилиб, шу билан бирга ISI ва PSQI кўрсаткичлари ишончли даражада юқори бўлди ($p < 0,01$ – $p < 0,001$). Инсомния оғирлик даражаси асосий гуруҳда ўртача ва оғир шакллар устунлиги билан характерланди ($p < 0,001$). **Хулоса** қилиб айтганда, ишемик инсультнинг эрта тикланиш даврида инсомния клиник аҳамиятга эга бўлиб, у неврологик тикланиш жараёнига салбий таъсир

кўрсатади ва уни эрта аниқлаш ҳамда баҳолаш реабилитация самарадорлигини оширишда муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: ишемик инсульт, инсомния, эрта тикланиш даври, NIHSS, mRS, Barthel Index, ISI, PSQI, уйқу бузилиши, реабилитация.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ИНСОМНИИ В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Саломова Нилуфар Қаххаровна, Нусратов Рустам Гафурович

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино

Аннотация: Инсомния в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта характеризуется сочетанием стойких нарушений засыпания, фрагментации ночного сна, ранних пробуждений и снижением субъективного качества сна, что сопровождается ухудшением неврологического и функционального восстановления пациентов. Клинически у больных чаще отмечаются повышенная утомляемость, эмоциональная лабильность, тревожно-депрессивные проявления и снижение когнитивных функций, что усугубляет постинсультный дефицит **Цель:** Целью данного исследования является изучение клинических особенностей и диагностических критериев инсомнии в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта. **Материал и методы:** В исследование были включены 96 пациентов, которые были разделены на основную группу (с инсомнией) и сравнительную группу (без инсомнии). Неврологический статус пациентов оценивался с использованием шкалы NIHSS, функциональное состояние — по шкалам mRS и Barthel Index, качество сна — по шкалам ISI и PSQI. **Результаты:** Полученные данные показали, что в основной группе наблюдались более выраженные неврологические дефициты и функциональные ограничения, а

показатели ISI и PSQI были статистически значимо выше ($p < 0,01$ – $p < 0,001$). Тяжесть инсомнии в основной группе характеризовалась преобладанием умеренных и тяжелых форм ($p < 0,001$). **Вывод:** Инсомния в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта является клинически значимым фактором, оказывающим отрицательное влияние на процесс неврологического восстановления, а её раннее выявление и оценка имеют важное значение для повышения эффективности реабилитации.

Ключевые слова: ишемический инсульт, инсомния, ранний восстановительный период, NIHSS, mRS, Barthel Index, ISI, PSQI, нарушения сна, реабилитация.

CLINICAL FEATURES AND DIAGNOSTIC CRITERIA OF INSOMNIA IN THE EARLY RECOVERY PERIOD OF ISCHEMIC STROKE

Salomova Nilufar Kakhharovna, Nusratov Rustam Gafurovich

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino

Abstract: Insomnia in the early recovery period of ischemic stroke is characterized by a combination of persistent sleep-onset disturbances, fragmentation of nighttime sleep, early awakenings, and a reduced subjective quality of sleep, which is associated with impaired neurological and functional recovery of patients. Clinically, patients more often present with increased fatigue, emotional lability, anxiety-depressive symptoms, and reduced cognitive functions, which further exacerbates post-stroke deficits. **Objective:** The aim of this study was to investigate the clinical features and diagnostic criteria of insomnia in the early recovery period of ischemic stroke. **Materials and methods:** The study included 96 patients who were divided into an experimental group (with insomnia) and a comparison group (without insomnia). The neurological status of patients was assessed using the NIHSS scale, functional status using the mRS and Barthel Index scales, and sleep quality using the

ISI and PSQI scales. **Results:** The obtained results showed that patients in the experimental group had more pronounced neurological deficits and functional impairments, while ISI and PSQI scores were significantly higher ($p < 0.01$ – $p < 0.001$). The severity of insomnia in the experimental group was characterized by a predominance of moderate and severe forms ($p < 0.001$). **Conclusion:** Insomnia in the early recovery period of ischemic stroke is a clinically significant factor that negatively affects neurological recovery, and its early detection and assessment are important for improving the effectiveness of rehabilitation.

Keywords: ischemic stroke, insomnia, early recovery period, NIHSS, mRS, Barthel Index, ISI, PSQI, sleep disorders, rehabilitation.

Долзарблиги: Инсулт бутун дунёда ногиронлик ва ўлимнинг етакчи сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Замонавий тиббиётда ишемик инсултдан кейин беморларнинг функционал тикланишига таъсир этувчи омилларни аниқлаш ва уларни ўз вақтида коррекция қилиш муҳим аҳамият касб этади [7, 10,18]. Сўнгги йилларда инсултдан кейинги уйқу бузилишлари, айниқса инсомния, беморларнинг ҳаёт сифати, когнитив функциялари, эмоционал ҳолати ва реабилитация натижаларига сезиларли таъсир кўрсатиши исботланган [1, 12, 21]. Турли тадқиқотлар маълумотларига кўра, ишемик инсултни бошдан кечирган беморларнинг 30–60% да эрта тикланиш даврида уйқу бузилишлари кузатилади бўлиб, улар орасида инсомния энг кўп учрайдиган синдромлардан ҳисобланади [9, 16, 23]. Инсомниянинг мавжудлиги нейропластик жараёнларнинг секинлашишига, депрессия ва хавотир даражасининг ошишига, кундузги чарчоқ ва диққатнинг пасайишига олиб келади ҳамда реабилитация самарадорлигини камайтиради [8, 15, 17]. Шу билан бирга, инсултдан кейинги инсомниянинг клиник хусусиятлари, унинг неврологик дефицит даражаси, инсулт ўчоғининг локализацияси ва функционал тикланиш кўрсаткичлари билан ўзаро боғлиқлиги тўлиқ

ўрганилмаган. Амалиётда инсомнияни баҳолашнинг ягона алгоритми ва аниқ ташхисий мезонлари мавжуд эмаслиги мазкур муаммонинг долзарблигини янада оширади [6, 14, 20]. Ушбу ҳолатлар ишемик инсультнинг эрта тикланиш даврида инсомниянинг клиник хусусиятларини чуқур таҳлил қилиш, унинг ривожланиш қонуниятларини аниқлаш ҳамда амалиёт учун ишончли ташхисий мезонларни ишлаб чиқиш зарурлигини белгилайди. Бу эса беморларнинг реабилитация жараёнини оптималлаштириш ва ҳаёт сифатини яхшилашга хизмат қилади.

Мақсад: инсомниянинг тарқалиши, клиник кўринишлари, уйқу сифати ва неврологик дефицит билан боғлиқлигини ўрганиш.

Тадқиқот материал ва усуллари: Тадқиқотга ишемик инсультнинг эрта тикланиш даврида бўлган 96 нафар бемор жалб қилинди. Беморлар инсомния мавжудлигига кўра икки гуруҳга ажратилди: асосий гуруҳ — инсомния кузатилган 48 нафар, қиёсий гуруҳ — инсомния кузатилмаган 48 нафар бемор. Барча иштирокчиларда неврологик статус, когнитив функциялар ва уйқу сифати комплекс баҳоланди. Инсомнияни аниқлашда Insomnia Severity Index (ISI) ва Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), неврологик дефицит ва функционал ҳолатни баҳолашда NIHSS, Modified Rankin Scale (mRS) ҳамда Barthel Index шкалаларидан фойдаланилди. Тадқиқотга нейровизуализация орқали тасдиқланган, инсультдан кейинги 1–6 ойлик эрта тикланиш давридаги беморлар киритилди. Геморрагик инсульт, оғир афазия, онг бузилиши, психик касалликлар ва бирламчи уйқу бузилишлари мавжуд беморлар тадқиқотдан чиқарилди. Олинган натижаларга SPSS Statistics дастурида статистик ишлов берилиб, фарқлар $p < 0,05$ бўлганда аҳамиятли деб баҳоланди.

Тадқиқотга жалб қилинган беморларнинг ёш ва жинс бўйича тақсимланиши таҳлил қилинганда, ҳар икки гуруҳда ҳам 60–74 ёшли беморлар устунлик қилганлиги аниқланди. Асосий гуруҳда мазкур ёш тоифасига мансуб эркаклар 19 нафарни (39,6%), аёллар эса 9 нафарни (18,7%) ташкил этган бўлса,

қиёсий гуруҳда мос равишда 18 нафар (37,5%) ва 8 нафар (16,7%) бемор қайд этилди. Ушбу кўрсаткичлар бўйича гуруҳлар ўртасида статистик аҳамиятли фарқ кузатилмади ($\chi^2=0,11$; $p=0,74$). 45–59 ёш тоифасидаги беморлар улуши асосий гуруҳда 17 нафарни (35,4%), қиёсий гуруҳда эса 17 нафарни (35,5%) ташкил қилди. Мазкур ёш оралиғида эркаклар улуши аёлларга нисбатан юқори бўлиб, асосий гуруҳда 20,8%, қиёсий гуруҳда эса 18,8% ни ташкил этди. Гуруҳлар ўртасидаги фарқ статистик жиҳатдан аҳамиятли эмаслиги аниқланди ($\chi^2=0,08$; $p=0,78$). 18–44 ёшли беморлар ҳар икки гуруҳда нисбатан кам учради. Асосий гуруҳда уларнинг умумий сони 3 нафарни (6,3%), қиёсий гуруҳда эса 5 нафарни (10,5%) ташкил қилди. Бу кўрсаткичлар бўйича ҳам ишончли фарқ қайд этилмади ($\chi^2=0,54$; $p=0,46$). Жинс бўйича таҳлилда эркаклар улуши ҳар икки гуруҳда аёлларга нисбатан юқори эканлиги кузатилди. Асосий гуруҳда эркаклар 31 нафарни (64,6%), аёллар 17 нафарни (35,4%) ташкил қилган бўлса, қиёсий гуруҳда мазкур кўрсаткичлар мос равишда 30 нафар (62,5%) ва 18 нафар (37,5%) ни ташкил қилди. Жинс бўйича тақсимланишда ҳам статистик аҳамиятли фарқ аниқланмади ($\chi^2=0,05$; $p=0,82$). Умуман олганда, ёш ва жинс кўрсаткичларининг комплекс таҳлили асосий ва қиёсий гуруҳлар ўртасида демографик жиҳатдан ишончли фарқлар мавжуд эмаслигини кўрсатди ($\chi^2=0,48$; $p=0,79$). Бу ҳолат гуруҳларнинг ўзаро таққосланувчанлигини таъминлаб, кейинги клиник ва функционал кўрсаткичларнинг қиёсий таҳлили учун қулай шароит яратди (жадвал-1).

Жадвал 1

Тадқиқот гуруҳларининг ёш ва жинсга кўра тавсифи

Ёш	Жинс	Асосий гуруҳ (n=48)		Қиёсий гуруҳ (n=48)		p
		абс	%	абс	%	
18-44 ёш	эркак	2	4,2	3	6,3	>0,05
	аёл	1	2,1	2	4,2	>0,05

45-59 ёш	эркак	10	20,8	9	18,8	>0,05
	аёл	7	14,6	8	16,7	>0,05
60-74 ёш	эркак	19	39,6	18	37,5	>0,05
	аёл	9	18,7	8	16,7	>0,05

Тадқиқот гуруҳларининг клиник-неврологик ҳолатини баҳолашда ишемик инсультнинг эрта тикланиш даврида асосий ва қиёсий гуруҳлар ўртасида ишончли фарқлар аниқланди. NIHSS шкаласи бўйича неврологик дефицит даражаси асосий гуруҳда $8,1 \pm 0,4$ баллни ташкил этган бўлса, қиёсий гуруҳда бу кўрсаткич $5,9 \pm 0,3$ баллга тенг бўлди. Олинган натижалар асосий гуруҳда неврологик бузилишлар оғирроқ эканлигини кўрсатиб, гуруҳлар ўртасида статистик аҳамиятли фарқ мавжудлигини тасдиқлади ($p < 0,01$). Функционал ҳолатни баҳолашда mRS шкаласи бўйича ҳам худди шундай тенденция кузатилди. Асосий гуруҳда mRS кўрсаткичи $3,2 \pm 0,1$ баллни ташкил этган бўлса, қиёсий гуруҳда $2,4 \pm 0,1$ баллга тенг бўлди. Бу натижалар инсомния мавжуд беморларда функционал чекланишлар даражаси юқорида эканлигини кўрсатади ($p < 0,01$). Беморларнинг кундалик фаоллик ва ўз-ўзини таъминлаш қобилиятини акс эттирувчи Barthel Index таҳлилида асосий гуруҳда $62,4 \pm 1,7$ балл, қиёсий гуруҳда эса $74,3 \pm 1,5$ балл қайд этилди. Олинган маълумотлар инсомния мавжуд беморларда функционал мустақиллик даражаси сезиларли пасайганлигини кўрсатиб, гуруҳлар ўртасида ишончли фарқ мавжудлигини тасдиқлади ($p < 0,001$), (жадвал-2).

Жадвал-2

Тадқиқот гуруҳларининг умумий клиник тавсифи ($M \pm m$)

Кўрсаткичлар	Асосий гуруҳ (n=48)	Қиёсий гуруҳ (n=48)	p
NIHSS, балл	$8,1 \pm 0,4$	$5,9 \pm 0,3$	<0,01
mRS, балл	$3,2 \pm 0,1$	$2,4 \pm 0,1$	<0,01

Barthel Index, балл	62,4±1,7	74,3±1,5	<0,001
Изох	<i>NIHSS, mRS ва Barthel Index кўрсаткичлари бўйича асосий ва қиёсий гуруҳлар ўртасидаги фарқлар статистик жиҳатдан ишончли ҳисобланди (p<0,01; p<0,001).</i>		

Умуман олганда, клиник-неврологик шкалалар бўйича олинган натижалар ишемик инсультнинг эрта тикланиш даврида инсомния мавжуд беморларда неврологик дефицитнинг оғирроқ кечиши ва функционал тикланишнинг секинлашганини кўрсатди.

Тадқиқот гуруҳларида уйку сифати кўрсаткичлари таҳлил қилинганда, инсомния мавжуд беморларда уйку бузилишларининг сезиларли даражада оғир эканлиги аниқланди.

ISI (Insomnia Severity Index) шкаласи бўйича асосий гуруҳда кўрсаткич 18,6±4,2 баллни ташкил этган бўлса, қиёсий гуруҳда 6,8±2,4 баллга тенг бўлди. Олинган натижалар асосий гуруҳда инсомниянинг клиник жиҳатдан аҳамиятли даражада юқори эканлигини кўрсатиб, гуруҳлар ўртасида ишончли фарқ мавжудлигини тасдиқлади (p<0,001*).

PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index) шкаласи бўйича ҳам шунга ўхшаш ҳолат кузатилди. Асосий гуруҳда кўрсаткич 11,4±2,9 баллни ташкил этган бўлса, қиёсий гуруҳда 4,9±1,7 баллга тенг бўлди. Бу натижалар уйку сифатининг сезиларли даражада ёмонлашганини кўрсатиб, гуруҳлар ўртасида статистик жиҳатдан ишончли фарқ мавжудлигини тасдиқлади (p<0,001*).

Жадвал-3

Тадқиқот гуруҳларида уйку сифатининг баҳолаш

Кўрсаткичлар	Асосий гуруҳ (n=48)	Қиёсий гуруҳ (n=48)	p
ISI, балл	18,6±4,2	6,8±2,4	<0,001
PSQI, балл	11,4±2,9	4,9±1,7	<0,001

Изох	<i>ISI ва PSQI шкаллари бўйича кўрсаткичлар асосий гуруҳда қиёсий гуруҳга нисбатан ишончли даражада юқори бўлиб, гуруҳлараро фарқ статистик аҳамиятли эканлиги аниқланди ($p < 0,001$).</i>
------	---

Умуман олганда, олинган натижалар ишемик инсультнинг эрта тикланиш даврида инсомния мавжуд беморларда уйку сифатининг сезиларли бузилиши билан кечишини кўрсатади, бу эса реабилитация жараёнига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Инсомния оғирлик даражасининг гуруҳлараро тақсимланиши таҳлил қилинганда, асосий ва қиёсий гуруҳлар ўртасида сезиларли фарқлар аниқланди. Асосий гуруҳда енгил даражали инсомния 12 нафар беморда (25,0%), ўртача даражада 23 нафарда (47,9%), оғир даражада эса 13 нафарда (27,1%) кузатилди. Бу ҳолат асосий гуруҳда уйку бузилишларининг клиник жиҳатдан оғир кечишини кўрсатади.

Қиёсий гуруҳда эса енгил даражали уйку бузилиши 5 нафар беморда (10,4%) қайд этилган бўлса, ўртача даражали инсомния 2 нафарда (4,2%) кузатилди. Оғир даражали инсомния эса ушбу гуруҳда умуман аниқланмади (0%). Бу натижалар қиёсий гуруҳда уйку сифати нисбатан сақланганлигини кўрсатади (1-расм).

1-расм. Инсомния оғирлик даражасининг гуруҳлараро тақсимланиши

Хулоса қилиб айтганда, гуруҳлараро таққослаш натижалари инсомния оғирлик даражаси бўйича ишончли фарқ мавжудлигини тасдиқлайди (χ^2 тест, $p < 0,001$). Бу эса ишемик инсультнинг эрта тикланиш даврида инсомниянинг клиник оғирлиги неврологик ҳолат ва реабилитация жараёни билан яқин боғлиқ эканлигини кўрсатади.

Ишемик инсультнинг эрта тикланиш даврида инсомния юқори учраш частотасига эга бўлиб, у беморларнинг неврологик ва функционал ҳолатига сезиларли таъсир кўрсатади. Тадқиқот натижаларига кўра, инсомния мавжуд беморларда NIHSS ва mRS кўрсаткичлари юқорироқ, Barthel Index эса пастроқ бўлиб, бу уларда неврологик дефицитнинг оғирроқ кечиши ва кундалик фаолликнинг чекланганлигини кўрсатди ($p < 0,01$ – $p < 0,001$).

Уйқу сифатини баҳолашда ISI ва PSQI шкалалари асосий гуруҳда сезиларли юқори кўрсаткичларни намоён этди, бу эса инсомниянинг клиник аҳамиятга эга эканлигини тасдиқлайди ($p < 0,001$). Инсомния оғирлик даражасининг таҳлили асосий гуруҳда ўртача ва оғир шакллар устунлигини, қиёсий гуруҳда эса енгил шакллар кўпроқ учрашини кўрсатди ($p < 0,001$).

Олинган натижалар ишемик инсультнинг эрта тикланиш даврида инсомния неврологик тикланиш жараёнига салбий таъсир кўрсатувчи муҳим омил эканлигини кўрсатади. Шу муносабат билан инсомнияни эрта аниқлаш, унинг оғирлик даражасини баҳолаш ва дифференциялашган терапевтик ёндашувни қўллаш беморларнинг реабилитация самарадорлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланган адабиётлар

1. Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Гехт А.Б. Неврология: национальное руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 1040 с.
2. Скворцова В.И., Шетова И.М. Инсульт: эпидемиология, диагностика и лечение. — М., 2020.

3. Яхно Н.Н. Клиническая неврология. — М.: МЕДпресс-информ, 2019.
4. Кадыков А.С., Шахпаронова Н.В. Постинсультные когнитивные и эмоциональные нарушения. — М., 2021.
5. Хасанов В.В., Захаров В.В. Нарушения сна в неврологической практике. — М., 2018.
6. Bassetti C.L., Randerath W., Vignatelli L. Sleep disorders in stroke patients // *Lancet Neurology*. — 2020.
7. Johnson K.G., Johnson D.C. Post-stroke sleep disturbance and recovery outcomes // *Sleep Medicine Reviews*. — 2021.
8. Huang Y. et al. Prevalence of insomnia after ischemic stroke: a systematic review // *Neurology*. — 2022.
9. Baylan S., Graven C., Dalkara T. Sleep problems after stroke and rehabilitation outcomes // *Stroke*. — 2020.
10. Sterr A., Herron K. Sleep quality and neuroplasticity after brain injury // *Journal of Neurology*. — 2019.
11. Tang W.K., Lu J.Y. Insomnia and functional recovery after stroke // *International Journal of Stroke*. — 2019.
12. Duss S.B., Seiler A., Schmidt M.H. Sleep-wake disturbances in stroke patients // *Sleep Medicine Clinics*. — 2018.
13. Махмудов М.М. Ишемик инсультнинг клиник ва реабилитацион жиҳатлари. — Тошкент, 2021.
14. Каримова Д.Р. Неврологик касалликларда уйку бузилишлари. — Тошкент: Тиббиёт академияси нашри, 2020.
15. Kakhhorovna S. N. // Secondary Prevention of Ischemic Stroke in the Outpatient Stage. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(8), (2023). С. 464-468.

16. Salomova N. // Current state of the problem of acute disorders of cerebral circulation. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(10), (2023). С. 350-354.
17. Qahharovna S. N. // Thromboocclusive Lesions of the Bronchocephalic Arteries: Treatment Options and Phytotherapy Options. *American journal of science and learning for development*, 2(2), (2023). С. 41-46.
18. Salomova N. Q. // The practical significance of speech and thinking in repeated stroke. *scienceasia*, (2022). 48, С. 945-949.
19. Salomova. N. K.// Risk factors for recurrent stroke. *Polish journal of science N*, 52, (2022) С. 33-35.
20. Salomova N. Q. // Measures of early rehabilitation of speech disorders in patients with hemorrhagic and ischemic stroke. *Europe's Journal of Psychology*, 17(3), 1(2021) С. 85-190.
21. Kakhrovna S. N. // Features of neurorehabilitation itself depending on the pathogenetic course of repeated strokes, localization of the stroke focus and the structure of neurological deficit. (2022).
22. Саломова Н. К. // Особенности течения и клинико-патогенетическая характеристика первичных и повторных инсультов. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, (2021) С. 249-253.
23. Qahharovna S. N. // Thromboocclusive Lesions of the Bronchocephalic Arteries: Treatment Options and Phytotherapy Options. *American journal of science and learning for development*, 2(2), 2023. С. 41-46.
24. Саломова Н. Қ. // Қайта ишемик инсультларнинг клиник патогенетик хусусиятларини аниқлаш. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), (2023).С. 1255-1264.